

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

FORS TILIDAGI MUROJAATGA OID SO‘ZLAR

Inoyatova Guzal Ilhomovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik

fakulteti 3-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

Inoyatovagozsl@gmail.com

Ilmiy rahbar: D.Saidoripova., TDSHU, “Eron-afg‘on filologiyasi”
kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Joriy maqolada Fors tilida murojaatga oid so‘zlar manbalar asosida tadqiqqa tortildi. Murojaat so‘zlarning erkaklarga va ayollarga xos shakllari o‘rganib chiqildi. Shu bilan bir qatorda murojaat so‘zlarning rasmiy, norasmiy hamda universal holatlarda ishlatiladigan so‘zlarning tasnifi misollar orqali yoritib berildi.

Kalit so‘zlar. Murojaat so‘zlar, murojaat shakllari, erkaklarga xos murojaat so‘zlar va ayollarga xos murojaat so‘zlar.

Murojaat so‘zlar bu qabul qiluvchi bilan aloqaga kirishish, unga hurmat-ehtirom ko‘rsatish uchun odob axloq formulasi hisoblanadi. Odatda suhbatdoshni e‘tiborini jalb qilishda va nutqni idrok etishga undash uchun ishlatiladi. Murojaat so‘zlar orqali biz qabul qiluvchi bilan munosabatlarimizni baholaymiz va ochib beramiz. Rasmiy va norasmiy holatlar yoki vaziyatlarga qarab murojaat shaklini tanlaymiz. Murojaat so‘zni vaziyatga nisbatan noto‘g‘ri tanlasak, muvaffaqiyatsizlikka duch kelamiz va bu suhbatdoshni ranjishiga va yoki hayratlanishiga olib keladi. Shu va shunga o‘xshash sabablar nutq odobida murojaat so‘zga katta e‘tibor beradi⁴⁰.

Quyida biz fors tilidagi erkaklarga va ayollarga xos bo‘lgan murojaat so‘zlarni misollari bilan birgalida ko‘rib chiqamiz.

⁴⁰Мадаени А.А., Годрати А. Доцент кафедры РЯ Тегеранского университета; аспирант РЯ Тегеранского университета

Erkaklarga murojaat qilishning keng tarqalgan shakli bu
آقا [āyā] – janob hisoblanadi.

آقایان [āyāyān] - ko‘plik varianti.

آقا! آقا!

چی شده تریا 41؟

Janob! Janob!

Nima bo‘ldi Surayyo?

آقاجون [āyājūn] - boboga, otaga murojaat qilganda ishlatiladi.

این عکس کیه آقاجون؟

سوگند از راجب عکسی که تو کتابخانه بود از پدر بزرگش پرسید⁴²

Bu kimni rasmi bobojon?

Sovgand kitobxonada turgan rasm haqida bobosidan so‘radi.

بابا [bābā] - Otaga murojaat qilayotganda, qo‘llaniladi.

خانه بابا نان و انجیر، خانه شوهر چوب و زنجیر⁴³

Ota uyi-non u anjir, erning uyi-yog‘och va zanjir. Ma‘nosi: halovat ota uyida, erning emas.

بابا، آقای محمدی از سر کار برگشت.

Ota janob Muhammad ishdan qaytdilar.

آلی [jenāb-āli] - Erkaklarga murojaat qilishning rasmiy usuli. Muhtaram janob. Bu so‘zning kelib chiqishi arabchadir⁴⁴.

به همین جهت از جناب عالی استدعا دارم به کار خود کمافی السابق ادامه دهید و هر گونه کمکی که از شخص بنده یا دستگاه اداری دانشگاه ساخته باشد مضایقه نخواهد شد⁴⁵.

Shu sababli, janobi oliylaridan avvalgi ishingizni davom ettirishingizni iltimos qilaman, har qanday yordam meni yoki universitetning maa‘muriy bo‘limi tomonidan amalga oshiriladi.

41 کتاب الهه ناز (خاطرات گیسو) جلد اول
مریم اولیای ۲ س

42 مهسا جمشیدی. داستان مظفر مرده شور .

4 setareh.com

44 ۱۹۷۲ فرهنگ فارسی معین

45 خاطرات سال های خدمت از دبیرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر
جلال متینی ۱۳۹۵ س ص ۱۶۱

ملازم- "دختری است بسیار زیبا، چنانچه جناب آقا مایل باشد می تواند او را ببیند"⁴⁶.

Leytenant - Judayam chiroyli qiz, janob xohlasa uni ko'rishi mumkin.

حاجی - [hāji] - hoji

حاجیان - [hajiyan] - ko'plik varianti

Bu so'zning asl kelib chiqishi arabchadir. Haj safarida bo'lgan kishilarga, mullalarga murojaat qilayotganga ishlatiladi⁴⁷.

حاجیان آمدند با تعظیم

شاکر از رحمت خدای رحیم⁴⁸.

ناصر خسرو

Hojilar ta'zim bilan kelishdi

Allohning rahmatiga shukr

برادر - [barādar] - aka-uka

Islomdagi barodar, Bir ota-onadan tug'ilgan kishilarga, aka-uka ma'nolarida erkaklarga murojaat qilayotganda qo'llaniladi. Bu so'zning asl kelib chiqishi pahlaviy برآتر [barātar] so'zidan dan kelib chiqgan⁴⁹.

دو برادر بودند که با هم زندگی می کردند. فقط برادر بزرگ ازدواج کرده بود⁵⁰.

Birga yashaydign ikki aka-uka bor edi. Ulardan faqat katta akasi uylangan edi.

داداش - [dādāsh] - aka-uka

Bu so'z aka-uka ga murojaat qilayotganda ishlatiladi .

آیا مامان به داداش که پسر بود علاقه ی بیشتری داشت طبق رسم خانواده های ایرانی؟ آقاجون که تا بود دخترها را بیشتر از پسران دوست می داشت⁵¹.

⁴⁶ شناخت دنیای غرب میر احمد هاشمی فرد
س ۵۵۲

⁸Vajehyab.com

⁹ دیوان اشعار "قصاید" قصیده شماره ۱۴۷

⁴⁹ Vajehyab.com

⁵⁰ داستان دو برادر نزد دوگان ها. منوچهر نصرتی. ۱۳۶. ص. ۲۰۰۵
⁵¹ تهران کوه کمر شکسته
مهین میلانی ۲۸۲. ص. ۲۰۱۴

Balkim oyim ukamni o'g'il bola bo'lganligi uchun ko'proq yaxshi ko'rganlaridandirlar. Eronliklarning rasm-rusumiga ko'ra. Dadam qizlarni o'g'il bolalardan ham ko'proq yaxshi ko'rar edilar.

رفیق – [rafiγ] – do'st, birodar

رفیقان – [rafiγān] - Ko'plik varianti

Do'stga murojaat qilayotganda ishlatiladi.

آقا من جز این ساک دستی هیچی ندارم. اون چمدون ها همش مال رفیقمه⁵².

Janob meni bu sumkamdan boshqa hech narsam yo'q. U chamadonlar do'stimnikidir.

Quyida biz ayollarga xos murojaat so'zlarni misollari orqali ko'rib chiqamiz.

خانم - [xānom] - xonim

خانم ها - [xānom hā] – Xonimlar. Ko'plik varianti

Ayollarga murojaat qilishning keng tarqalgan uslubidir. Bu so'zning asl kelib chiqishi turkchadir⁵³.

بدری خانم نگاهی به پرتقال های زیر داخل ظرف کرد چند تا از آنها را برداشت تا به آقای هوشنگ نشان دهد⁵⁴.

Badri xonim idishdagi apelsinlarga qaradi va janob Hushangga ko'rsatish uchun ulardan bir nechtasini oldi.

خانم جان - [xānom-jān] – Oyijon, Buvijon

Bu so'zdan onaga buviga murojaat qilayotganda foydalaniladi.

خانم جونم همیشه می گفت: همیشه نصف تو به شوهرت نشون بده، نصف تو نشون نده⁵⁵!

Buvim doim aytardilar: Ering ga doim hamma gapni ham aytaverma !

مامان - [māmān] – Ona

Bu so'zdan onalarga murojaat qilayotganda foydalanamiz.

دیگه مطمئن بودم که از آخرین بار که مامان را دیده بودیم، بیشتر از هشت ماه می گذرد⁵⁶.

¹⁴ Vajeyhab.com

¹⁶Niniperarin.com

¹³ مودب پور پریچهر. ص ۴. ۱۴۰۲س

¹⁵ جمشیدی. داستان مظفر مرده شور.

¹⁷ حامد فرمنزد جای خالی مامان. ۱۴۵. ص ۲۰۱۶س

Amin bo‘ldimki onamni oxirgi marta ko‘rganimizdan buyon, sakkiz oydan ko‘proq vaqt o‘tgan ekan.

Xonim - [sarkār xānom] - سرکار خانم

Ayollarga murojaat qilishning rasmiy usuli.

کوشش سرکار خانم میر افضلی قابل ستایش است و کارشان کاری ماندگار خواهد⁵⁷

Mir Afzali xonimning sa‘y-harakatlari tahsinga sazovor, ishlari xotirada qolarli bo‘ladi.

Haj ziyoratida bo‘lgan, keksa yoshli ayollarga nisbatan qo‘llaniladi. - [hāj xānom] - حاج خانم

شما که پیر نیستی حاج خان

پس چرا میگی حاج خانم؟

خبب...یکیش عادتہ... بعدش چون شما همه اش چادر رو سرتونہ حاج خانمی بہتون میاد⁵⁸.

Siz qari emassiz Hoji xonim

Unda nega meni Hoji xonim deysan?

Xo‘sh... biri odat... keyin siz doim chodirda yurganiz uchun Hoji xonimlik szga yarashadi.

Opa-singil - [xāhar] - خواہر

Opa-singilga murojaat qilayotganda ishlatiladi.

ہومن تو در برابر خواہرت مسؤلیت های داری یادت نہ⁵⁹!

Human sen singling oldidagi masuliyatlaringni yodingdan chiqarma!

Opa-singilga murojaat qilayotganda qo‘llaniladi. - [ābji] - آبجی

آبجی امیدوارم باعث زحمت نشدہ باشم⁶⁰.

Opa sizni ovoragarchilikka qo‘ymadim degan umiddaman.

Azizim, azizam .Bu so‘zning asl kelib chiqishi arabchadir⁶¹. - [azizam] - عزیزم

Do‘stlar bir-biriga nisbatan qo‘llagan holati

⁵⁷ قدس میر افضلی. رمز ہفت سین. ۷. ص. ۲۰۰۹س

⁵⁸ .موراد محمد رؤف. انگشت ۱۰۶. ص. ۲۰۱۸س

20مودب پور. پریچہر. ۴۰ص
⁶⁰ امیر اصلان زادہ. مجموعہ داستان دلیر. ۷۲. ص. ۲۰۲۲س

⁶¹ Lamtakam.com

چشمان او دقیق شد و گفت: دوست عزیزم تو حق داری!⁶²

Umr yo‘ldoshiga nisbatan qo‘llagan holati

تو گوشش گفتم: نگران نباش، الان می رسن عزیزم⁶³.

Qulog‘iga aytdim: Xavotirlanma hozir yetib keladilar(Tez yordam mashinasi)

عزیزم - [azizam] so‘zi murojaat so‘zlarning universal shakllaridan biri hisoblanishi yuqoridagi misollar orqali anglashildi.

Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki, nutq madaniyatida murojaat so‘zlar muhim ahamiyat kasb etadi. Murojaat so‘zlardan to‘g‘ri foydalanish suhbatdosh bilan darajangizni aniqlab beradi, munosabatlar shakllantirishda yordam beradi.

Muloqot mobaynida suhbatdoshlar ma‘lum bir ijtimoiy qoidaga amal qilgan holda, o‘zaro murojaat shakllarini tanlaydilar va bu har ikki taraf o‘zaro aloqa va ijtimoiy status, tabaqa munosabatlarini ifodalaydi. Ana shu ma‘noda murojaat so‘zlar va shakllarini o‘rganish ahamiyatli va zarurdir. Ushbu maqolada murojaat so‘zlarning 17 turi ko‘rib chiqildi va rasmiy, norasmiy, universal holatlari bilan hamohang tarzda misollar orqali yoritib berildi. Otaga, boboga, aka-ukaga, do‘stga janoblarga va buviga, onaga, opa-singilga, xonimlarga va ularning sinonimlari, universal murojaat so‘zlari misollari manbalar va badiiy asarlardan olingan ma‘lumotlar asosida aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar ro‘yxati

1. كتاب الهه ناز (خاطرات گیسو) مریم اولیای جلد اول
2. مهسا جمشیدی. داستان مظفر مرده شور
3. فرهنگ معین. ۱۹۷۲س
4. خاطرات سال های خدمت از دبیرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر. جلال

متینی. ۱۳۹۵ س

⁶² محمدرضا نظری دارکولی. مرگ همسایه
۲۰۱۶. ص. ۲۲۵

24 كتاب الهه ناز (خاطرات گیسو)
نوشته مریم اولیایی ۲

5. شناخت دنیای غرب میر احمد هاشمی فرد ۵۵۲ س
6. دیوان اشعار "قصاید" قصیده شماره ۱۴۷
7. تهران کوه کمر شکسته. مهین میلانی. ۲۰۱۴س
8. مودب پور پریچهر. ۶۰۶ص. ۲۰۰۰س
9. خای خالی مامان. فرمند حامد. ۳۳۵ص. ۲۰۱۶س
10. قدس میر افضلی. رمز هفت سین. ۲۰۰۹س
11. مراد محمد رئوف. انگشت ۱۰۶ص. ۲۰۱۸س
12. امیر اصلان زاده. مجموعه داستان دلبر. ۱۷۹ص. ۲۰۲۲س
13. محمدرضا نظری دارکولی. مرگ همسایه‌ص. ۲۰۱۶
14. داستان دو برادر نزد دوگان‌ها. منوچهر نصرتی. ۱۸۹ص. ۲۰۰۵س
15. Мадаени А.А, Годрати А.
16. setareh.com
17. <https://vajeyhab.com>
18. Niniperarin.com